

Adolescentes Migrantes no Acompañados en Tránsito por México: Vulnerabilidad Estructural e Interseccional Frente al Crimen Organizado y su Involucramiento en Delitos con Agravantes.

Mariana Rivera Valdez

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

Psicología Forense y Sistema de Justicia para adolescentes

Dra. Diana Paola Granados Madrigal

14 de junio de 2025

<i>Panorama actual de la niñez migrante no acompañada en México</i>	3
Perfil demográfico y estadístico de los niños, niñas y adolescentes no acompañados	3
Motivos, rutas migratorias y destino final	4
Motivos de salida.....	4
Rutas de tránsito	5
Destinos frecuentes.....	5
Riesgos y violencia en el trayecto migratorio	5
<i>Vulnerabilidad estructural e interseccional</i>	8
Factores estructurales e interseccionales	8
<i>Marco jurídico de protección de la niñez migrante</i>	10
Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación en México	10
Principios del sistema penal para adolescentes	11
<i>Desarrollo en la infancia y adolescencia</i>	11
Impacto del estrés crónico en el desarrollo cerebral	11
Impacto de la migración en el desarrollo infantil	12
<i>Escolaridad</i>	14
Rol de la escuela como agente de contención y estructura	14
<i>Niñez migrante en peligro: crimen organizado, violencia y desaparición en el tránsito por México</i>	15
<i>Propuestas de intervención psico jurídica y prevención</i>	17
Intervención psicosocial y legal	17
Protección integral y estrategias de intervención para la infancia migrante en México	19
<i>Referencias</i>	21

Panorama actual de la niñez migrante no acompañada en México

Perfil demográfico y estadístico de los niños, niñas y adolescentes no acompañados

Se entiende por migrante a quien decide abandonar su lugar de origen para trasladarse a otro territorio. Cuando esta persona se desplaza desde su lugar habitual de residencia hacia otro, se le denomina emigrante; y al llegar y establecerse en el nuevo destino, se le considera inmigrante (Gutiérrez Silva et al., 2020). La Red por los Derechos de la Infancia en México (2024) define a los NNA migrantes no acompañados a las personas dentro los 0 y 17 años 11 meses quienes no se encuentran acompañados por sus progenitores u otros parientes ni están al cuidado de un adulto por ley o costumbre y que se encuentran en situaciones de movilidad en territorio nacional.

La migración es un derecho ejercido por las personas con el propósito de mejorar su situación o enfrentar circunstancias adversas (Valente, 2012). Es un fenómeno social que trae beneficios más allá de los económicos, pues muchos países han podido abrir la pluralidad social que conlleva recibir personas de diferentes culturas (Rodicio y Sarceda, 2019). De manera general, la migración puede ser definida como un fenómeno social complejo que altera la estructura, crecimiento y distribución de la población de un país (Gutiérrez Silva et al., 2020).

El tema estadístico es un desafío, pues no se logra recabar estadísticas reales sobre la migración irregular (García Urbina 2023). La Organización Internacional para las migraciones (OIM) reportó en el 2020, que el número de personas migrantes pasó de 258 millones en 2017 a 272 millones en todo el mundo, de los cuales 48% eran mujeres; de ese total, el 60% son personas trabajadoras migrantes y 13.9% son niñas, niños y adolescentes (NNA), siendo EEUU, Canadá y España, los principales destinos de las y los migrantes centroamericanos, en el caso de los NNA esta decisión de destino está influenciada por la decisión de los padres y madres. En la investigación realizada por García Urbina (2023) menciona que entre el 2019 y 2023, el número de NNA no acompañados que cruzan México se duplicó, impulsado por

violencia, pobreza y crisis climática, pasando de casi 69,500 en 2019 a más de 137,000 en 2023. La mayoría de las y los NNA reportaron haber iniciado su trayecto migratorio acompañadas; sin embargo, el tipo de acompañamiento y su duración varían significativamente. Se ha reportado que los NNA viajan en un inicio con sus madres, hermanos, vecinos e incluso en compañía de otras personas adultas en la misma situación de movilidad con quienes no comparten vínculo de tutela, pero durante el trayecto se suscitan conflictos o situaciones como deportaciones, pérdida de contacto o decisiones familiares, que afectan el acompañamiento en el resto del trayecto, por lo que a pesar de iniciar el trayecto en compañía, este nos siempre será garantizado, motivo por el cual los NNA no mantienen protección.

Se estima que, en el 2024, 90,030 NNA no acompañados mexicanos y extranjeros lograron llegar a la frontera sur de Estados Unidos (REDIM, 2024)

El perfil de los NNA migrantes no acompañados está conformado mayoritariamente por hombres adolescentes, muchos de ellos sin cumplir con la escolaridad que deberían haber alcanzado a su edad. Además, la mayor parte de los NNA provienen de familias compuestas de entre 4 a 6 miembros, en donde solo conviven con uno de los padres, padre o madre, siendo en su mayoría la madre (García Urbina 2023).

Motivos, rutas migratorias y destino final

Motivos de salida

Desde los inicios de la existencia de la especie humana hay indicios de migración. Las personas se han trasladado de su lugar de origen en búsqueda de destinos con mejores condiciones de vida, acceso a alimentos, mejores condiciones de trabajo, vivienda, vestimenta, seguridad, entre otras. Situaciones políticas, sociales e incluso desastres naturales son algunos de los detonantes en la decisión migratoria (Silva et al., 2020).

En la investigación realizada por Plan International, Save the Children y la Universidad Iberoamericana (2025), encuestaron a 155 NNA de Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana en

situación de movimiento, y encontraron que el motivo de salida del 34.8% de los NNA era para reunirse con familiares, el 21.3% para huir o escapar de alguien, el 12.3% otros motivos de violencia, 11.6% por conflictos en la comunidad, 7.7% no sabía, 7.1% en búsqueda de oportunidades, 3.2% a causa de maltratos o amenazas, 0.6% no respondió, otro 0.6% no quiso compartir y 0.6% debido a discriminación u odio.

Rutas de tránsito

Las rutas que las y los migrantes toman varía de acuerdo al destino final, pero se conocen varias rutas de tránsito entre las personas migrantes en donde su destino es EEUU; la primera sería la marítima, en las que se usan pequeñas balsas del Golfo de México y por el Pacífico Sur; La ruta del Pacífico, cruzando estados ribereños de México en el Océano Pacífico; y la ruta del Altar en Sonora, realizando transbordos en unidades de transporte público autorizado y no autorizado, además de rutas por Tamaulipas y Chihuahua, en donde el peligro es mayor, pues usualmente son unidades de transporte sin condiciones óptimas de viaje, en donde personas han muerto por el hacinamiento (García Urbina, 2023). Otra manera utilizada, según la misma autora, es el uso de múltiples transportes, viajes aéreos hacia Guatemala o México, y luego realizan la travesía terrestre, incluyendo el conocido tren “La Bestia” que los lleva a la frontera entre México y los EEUU, este último conlleva muchos peligros, como secuestro, abuso sexual e incluso la muerte.

Destinos frecuentes

En la mayoría de los casos, el destino principal de los NNA son los EEUU, principalmente los estados de California, Florida, Texas y Nueva York (García Urbina, 2023).

Riesgos y violencia en el trayecto migratorio

Todas las personas migrantes en condición irregular están expuestas a la vulneración de sus derechos, pero los NNA lo están aún más (García Urbina, 2023). Los NNA corren el

riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar (UNICEF, 2025). Los estudios enfocados a investigar la experiencia migratoria de niños, niñas y adolescentes (NNA) datan de la década de 1990 (Arellanez, 2016). Según el Gobierno de la Ciudad de México (2022), actualmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presenta registro de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana (RNNAMH), brindando información sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de migración durante su tránsito o permanencia en México, el cual aborda diferentes problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana, como la desaparición de personas o la trata, el propósito inicial de llevar un registro es la protección de los menores, en donde además se concentra información sobre la niñez y adolescencia que ingresan al país, por dónde lo hacen, cuáles son los motivos que motivaron su migración, el seguimiento que han tenido durante su tránsito, con qué autoridades han tenido contacto y el momento en el que se resuelve su situación migratoria, protegiendo en todo momento su identidad. Los medios de transporte usados, la presencia de bandas de narcotráfico y secuestradores implican gran peligro en la vida de los NNA, especialmente los que viajan solos (García Urbina, 2023). Cuando los menores no acompañados transitan por México, son vulnerables al poder convertirse en objeto de secuestros, extorsiones por redes de delincuencia organizada, y situaciones de explotación laboral y sexual, entre otras formas de abuso (OIM, 2018). Un ejemplo de esta problemática es el testimonio de un adolescente de 17 años llamado “José”, citado en Kinne, Goździak y Martin (2016); José fue reclutado por un cartel en el norte de México con la promesa de recibir un pago de 70 dólares por cada persona que logran cruzar hacia Texas. En un inicio, José aceptó la propuesta con la esperanza de ayudar económicamente al tratamiento de su madre convaleciente. No obstante, tras

experimentar condiciones de riesgo extremas durante el trayecto, en donde en una ocasión se desmayó por deshidratación, sufrió un golpe en la cabeza y necesitó seis puntadas, decidió abandonar la actividad, pero por supuesto que esto no fue aceptado por el grupo criminal. Fue amenazado con la muerte y el secuestro de su hermana, advertencias que se materializaron parcialmente cuando dos integrantes del cartel Zeta lo esposaron y lo retuvieron durante horas dentro de un camión, como forma de intimidación. Durante un tercer cruce, José fue detenido por las autoridades estadounidenses junto con el grupo de migrantes que guiaba. Este ejemplo refleja que el desplazamiento como estrategia de supervivencia, los expone a nuevos riesgos, afectando su bienestar, desarrollo y acceso a derechos (OPS, 2022). La violencia hacia las NNA las ha llevado a la necesidad de desarrollar estrategias para protegerse frente a diversas situaciones de abuso y acoso, por ejemplo, estar atentas a quién las observa y poder retirarse con algún pretexto cuando se sienten inseguras (Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, 2025).

Las NNA no acompañados son los más vulnerables en casos de desapariciones y explotación por el reclutamiento forzado del crimen organizado. Es así como durante su tránsito el riesgo de secuestro, extorsión o trata de personas se intensifica, sobre todo, en rutas irregulares. Por lo que la presencia de grupos de crimen organizado limita la movilidad segura, a su vez, la militarización de las fronteras obliga a los NNA no acompañados a transitar por rutas irregulares y peligrosas, en donde están más expuestos a los peligros de tráfico, trata y secuestro exprés (Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, 2025).

Según Díaz (2025), los factores que más enfrentan los NNA consisten en abuso físico o sexual, trata de personas, secuestro para la esclavitud laboral, entre otros; y los factores agravantes serían el estatus migratorio, género, idioma, pobreza, entre otros.

Es así como estudios realizados por REDIM (2019, 2020) y Aldeas infantiles SOS (2017), identificaron categorías de riesgos que enfrentan los NNA durante la migración: 1) Trata de personas con fines de explotación laboral, sexual y tráfico de órganos; 2) Secuestros,

reclutamiento y utilización para cometer delitos; 3) violencia sexual, física y psicológica, 4) enfermedades y ataques de animales, 5) detenciones arbitrarias, 6) inaplicabilidad de los tratados y protocolos internacionales para la protección de la niñez y adolescencia, 7) denegación del derecho de asilo y 8) discriminación, exclusión y marginación; Además de la muerte misma, especialmente en aquellos que viajan solos.

Vulnerabilidad estructural e interseccional

Factores estructurales e interseccionales

En el estudio realizado por Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, (2025) en Reynosa, Tijuana y Ciudad Juárez con NNA en situación migrante, se observaron diferencias significativas en cuanto a género, edad y condiciones de vulnerabilidad. En Reynosa, la muestra de 62 NNA mostró paridad de género y un predominio del grupo de 10 a 13 años (51%), que solo el 42% de las mujeres y 39% de los hombres contaban con credenciales educativas, y un 6% hablaba lenguas indígenas o presentaba alguna discapacidad. En Tijuana, de 19 NNA encuestados, predominó el grupo femenino (56.5%) y los menores entre 7 y 9 años, sin que ninguno reportara documentación escolar; el 89.5% eran mexicanos. En ciudad Juárez, se encuestaron a 74 NNA, en el 64% eran hombres y el 76% eran adolescentes; aunque todos tenían acta de nacimiento, ninguno contaba con credenciales educativas. La mayoría eran mexicanos (81%), provenientes de estados como Michoacán, Chihuahua y Chiapas, con presencia de países como Guatemala, Venezuela, Honduras y Colombia. Estos datos reflejan un panorama de alta vulnerabilidad y diversidad de origen en las principales ciudades fronterizas del norte de México (Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, 2025).

Uno de los principales factores que impulsan el fenómeno de la migración en menores es la violencia, el querer evitar ser reclutados por grupos que obligan a los menores a cometer

delitos de diversa magnitud (Kinne, Goździak y Martin, 2016). En comparación con los niños, las niñas y adolescentes refieren el deseo de huir de entornos peligrosos, en donde en ocasiones, incluso los mismos padres son quienes ejercen la violencia intrafamiliar; y reencontrarse con seres queridos (Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, 2025). Las niñas y adolescentes mujeres no acompañadas tienden a ser invisibilizadas. Los riesgos se duplican entre los NNA indígenas, afrodescendientes y con algún tipo de discapacidad (García Urbina, 2023).

Por otro lado, los niños y adolescentes también mencionan motivaciones económicas; Sin embargo, también hay menores que desconocen la causa de su desplazamiento, además, la violencia dentro del hogar, también condiciona la manera en la que los NNA enfrentan el desplazamiento (Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana, 2025). Conforme al desplazamiento interno en México REDIM (2024) menciona que se han identificado cuatro principales causas que llevan a los NNA de forma individual o acompañados a la migración: Reclutamiento por el crimen organizado para realizar actividades ilícitas, o bien, ser víctimas de explotación sexual; violencia generalizada por parte de grupos criminales, donde se dan amenazas, extorsiones, robos, secuestros; violencia intrafamiliar, sobre todo la casada en género; y desastres generados por el cambio climático.

El Gobierno de México ha tomado medidas para asistir a los menores no acompañados creando los Oficiales de Protección de la infancia, cuyo objetivo es el de apoyar a los menores migrantes. Además, existe la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que incluye medidas para ofrecer asistencia jurídica a los menores no acompañados (OIM, 2018).

A pesar de las medidas de protección para los NNA, la burocracia llega a generar revictimización, pues muchos procesos de reunificación familiar duran años, además de que el sistema complejiza procesos de comunicación con sus familias y acceso a defensores, sumado a eso, existe la falta de monitoreo independiente lo que provoca que muchas faltas a sus derechos pasen desapercibidas. Otro factor para que se faciliten abusos es la ubicación de

algunos albergues en zonas controladas por el crimen organizado, en donde existe tensión y desconfianza incluso entre los residentes del albergue, por lo que los NNA no acceden a educación o a servicios de salud (García Urbina, 2023).

Marco jurídico de protección de la niñez migrante

Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación en México

En la actualidad, millones de personas ven vulnerados sus derechos diariamente, especialmente quienes se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, como es el caso de los NNA migrantes (Ortega, 2019).

Los NNA han sido identificados como una población en situación de vulnerabilidad, debido a que enfrentan desventajas que limitan su desarrollo y reducen sus posibilidades de movilidad social (Dueñas, 2016).

El bienestar y protección del niño deben ser el criterio central y la prioridad fundamental en cualquier proceso en el que se vea involucrado (Cantoral Domínguez & López Muñoz, 2018).

La convención sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo garantizar y proteger los derechos de los NNA en todo el mundo (UNICEF, 2019), y obliga a asegurar que el interés superior de menor sea una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten.

Es necesario asegurar que los derechos del niño sean tomados en cuenta en todas las decisiones y acciones que les conciernan. Esto implica que, ante cualquier intervención que les afecte, el interés superior del menor debe ser el criterio central (Cantoral Domínguez & López Muñoz, 2018). En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño subraya la importancia de reconocer a los niños como sujetos en desarrollo que requieren un trato particular y adecuado a su etapa vital; deben recibir protecciones especiales, definida con base en las condiciones específicas de cada caso. Estas medidas son esenciales, ya que los

menores se encuentran en una fase decisiva de su desarrollo físico, emocional, espiritual, ético y social, lo cual influirá significativamente en su proyecto de vida (Ortega, 2019).

Principios del sistema penal para adolescentes

De acuerdo con Carlín Balboa (2018), el sistema de justicia juvenil en México, derivado de la reforma del artículo 18 constitucional, aplica a adolescentes de entre 12 y 17 años que cometen conductas delictivas. Este sistema se caracteriza por reconocer al adolescente como sujeto responsable, garantizar plenamente sus derechos, tener una naturaleza penal especial, y adoptar un modelo procesal mayoritariamente acusatorio.

Desarrollo en la infancia y adolescencia

Impacto del estrés crónico en el desarrollo cerebral

El desarrollo humano infantil y adolescente ocurre en etapas diferenciadas que presentan necesidades específicas y niveles variables de vulnerabilidad. En la primera infancia (0-5 años), caracterizada por un alto grado de dependencia y elevada morbi-mortalidad, los niños requieren una vigilancia intensiva de su crecimiento y desarrollo, debido a que el riesgo disminuye conforme aumenta la edad: los menores de un año son considerados de muy alto riesgo, los de 2 a 3 años de alto riesgo, y los de 4 a 5 años de menor riesgo relativo (Mansilla, 2000). En la adolescencia (10-19 años), el desarrollo continúa con una serie de transformaciones intensas a nivel físico, psicológico, emocional y social, marcadas por la búsqueda de identidad y la construcción del autoconcepto, procesos que se ven comprometidos cuando el entorno se torna hostil o amenazante (Bustamante Espinoza, Luzuriaga Calle, Rodríguez Pañora, & Espadero Faicán, 2022). Al estar el cerebro en desarrollo en un proceso altamente sensible a las condiciones ambientales, siendo el estrés crónico uno de los factores más disruptivos, como consecuencia de la migración forzada, la exposición a violencia, la ausencia de figuras parentales y la incertidumbre constante generan un ambiente

propicio para la activación continua del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), desencadenando factores neurobiológicos que comprometen funciones ejecutivas, emocionales y cognitivas (Blum, 2024). Dichas alteraciones pueden traducirse en mayor reactividad emocional, disminución de la capacidad de concentración y control de impulsos, y un incremento en la vulnerabilidad a trastornos mentales como la ansiedad y la depresión (Mansilla, 2000; Bustamante Espinoza et al., 2022; Blum, 2024).

En ese sentido, la falta de protección y atención integral durante el tránsito migratorio puede truncar el desarrollo psicológico y social de estos NNA, propiciando una mayor susceptibilidad a ser cooptados por redes delictivas como estrategia de supervivencia o contención emocional, perpetuando así ciclos de violencia e ilegalidad (Daga, López Bóo & van der Werf, 2024).

Impacto de la migración en el desarrollo infantil

Resulta difícil encontrar una relación directa entre la migración y el desarrollo infantil temprano (Daga, López Bóo, & van der Werf, 2024). La recolección de datos confiables sobre menores migrantes no acompañados presenta importantes limitaciones metodológicas y logísticas. Muchos de estos niños y adolescentes pierden sus documentos de identidad durante el trayecto o enfrentan cuestionamientos sobre su edad. En algunos casos, incluso optan por ocultar su condición de menores de edad para evitar la intervención de los sistemas de protección infantil, ya que ser incorporados a estos podrían interrumpir su viaje y obstaculizar sus objetivos personales (Corona Maioli & Wickramage, 2022).

El proceso migratorio puede romper los lazos de apego, pues la separación familiar genera inestabilidad y puede afectar el desarrollo emocional de los NNA (Lu *et al.*, 2020). A nivel familiar, la ausencia de uno de los padres tiende a generar mayor carga de trabajo y responsabilidad para los que se quedan a cargo, lo que a su vez aumenta el efecto negativo.

Sin embargo, el impacto depende también de distintos factores, como la edad del NNA, si la migración es temporal, si el destino es nacional o internacional, entre otras (Daga et al., 2024).

En términos de salud, se ha identificado una alta prevalencia de deficiencias nutricionales (como la anemia por deficiencia de hierro e hipovitaminosis D) (Corona Maioli & Wickramage, 2022). El autor Yue et al. (2020) reportó que el estado nutricional de los bebés de menos de un año empeora cuando se separa de su madre de manera permanente. Sin embargo, también los autores Carletto, Covarrubias y Maluccio (2011) evidenciaron efectos positivos en la nutrición infantil de niños de 0 a 6 años con antecedentes de desnutrición crónica antes de migrar.

Otras situaciones de riesgo en cuanto a la salud de los NNA es la presencia de enfermedades bucales como la caries dental, infecciones dermatológicas, respiratorias y gastrointestinales (Corona Maioli & Wickramage, 2022), así como menores probabilidades de acceder a la vacunación (Daga et al., 2024).

En términos de salud mental, los menores no acompañados presentan con mayor frecuencia trastornos de salud mental, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, en comparación con sus pares acompañados (Corona Maioli & Wickramage, 2022). Bisquerra (2000), menciona que el desarrollo emocional constituye un complemento indispensable del desarrollo cognitivo, siendo ambos componentes fundamentales para la formación de la personalidad, por lo que el fortalecimiento de las competencias socioemocionales no solo favorece la estabilidad emocional y cognitiva, sino también el autoconocimiento, el reconocimiento de las propias experiencias y la autorregulación de la conducta.

En la investigación realizada por Rincón (2024) se describe que la atención selectiva y sostenida se ve alterada por los cambios abruptos generados por la ruptura académica y presentes en las actividades diarias. También se identificó que la memoria de trabajo presenta dificultades.

Durante la migración, los niños enfrentan un proceso traumático que no se presenta de manera aislada, sino como una experiencia acumulativa que inicia con la separación del lugar de origen, continúa con eventos estresantes durante el trayecto y se profundiza con la llegada a destinos marcados por la inestabilidad y el cambio constante de residencia. Este fenómeno conocido como “trauma acumulativo”, tiene efectos profundos y duraderos sobre el aparato psíquico infantil, que varían según el tipo de personalidad, pero que comúnmente incluyen sentimientos de desamparo, angustia, melancolía y miedo. La separación prolongada de los padres, especialmente de la madre, representa una ruptura significativa en el desarrollo afectivo del niño, provocando síntomas como pesadillas, ansiedad por separación y una baja tolerancia a condiciones adversas. Estas vivencias se agravan en contextos de clandestinidad, como al cruzar la frontera, donde los menores son dejados al cuidado de desconocidos. Además, factores como la desilusión ante figuras parentales idealizadas, la soledad, las exigencias de adaptación a una nueva cultura y un sistema educativo distinto generan un profundo sentimiento de inadecuación y malestar emocional (López-Pozos, 2009).

Escolaridad

Rol de la escuela como agente de contención y estructura

En México, los NNA en situación de migración, tienen derecho a acceder a educación pública y gratuita (UNICEF México, 2022). No obstante, más de la mitad de los NNA no retoman sus estudios tras la migración, principalmente debido a condiciones económicas, sociales y de alojamiento adversas (Plan International et al., 2025; Rincón Ávila & López-Rodríguez, 2024).

Además, enfrentan múltiples barreras para integrarse al sistema educativo, como obstáculos administrativos (exigencia de actas de nacimiento apostilladas o comprobantes de domicilio), falta de intérpretes para hablantes de lenguas indígenas, y actitudes discriminatorias

por parte de algunas familias y docentes (Plan International et al., 2025). Además de que la prioridad en la situación de movilidad es la supervivencia (Rincón Ávila & López-Rodríguez, 2024). La inseguridad también limita el acceso, ya que en zonas de alto riesgo no se implementan programas como “A dónde voy, la escuela va conmigo” (SEP-UNICEF) y los NNA temen asistir por miedo a ser secuestrados o reclutados (Plan International et al., 2025).

En los albergues, aunque existen actividades educativas, estas suelen ser de tipo lúdicas y sin validez oficial, lo que contribuye a rezago escolar. A ello se suma que muchos NNA desconocen su derecho a la educación en México y temen acercarse a las instituciones educativas por el riesgo de ser canalizados a centros de acogida debido a su condición de no acompañados (Plan International et al., 2025).

Niñez migrante en peligro: crimen organizado, violencia y desaparición en el tránsito por México

Los NNA migrantes, especialmente quienes viajan sin compañía, representan uno de los grupos más vulnerables dentro del fenómeno migratorio. Diversos informes coinciden en que enfrentan múltiples formas de violencia a lo largo de su trayecto por México. Entre los riesgos más relevantes se encuentra el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, seguido de la trata de personas, los abusos por parte de autoridades estatales, la violencia sexual, el secuestro, los robos, la extorsión, y la explotación laboral o sexual (Leutert, 2018; REDIM, 2024).

De acuerdo con Appleseed México (2023), los menores no acompañados han incrementado su presencia en las rutas migratorias como consecuencia directa del aumento de la violencia en el Triángulo Norte. Por ejemplo, entre 2011 y 2016, cada homicidio adicional en esa región generó, en promedio, cuatro arrestos más de menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos. Las niñas representaron el 39% de los menores

deportados durante ese mismo periodo, siendo más vulnerables a la violencia sexual y a la trata.

Durante su paso por México, los NNA migrantes se ven expuestos a una amplia red de actores criminales, incluyendo bandas locales, pandillas (como las Maras) y organizaciones criminales transnacionales como el Cártel del Golfo, Los Zetas o el Cártel de Sinaloa. Estos grupos interactúan con los migrantes de diversas maneras: algunos ofrecen sus servicios para facilitar el tránsito, mientras que otros los victimizan directamente mediante delitos como robo, extorsión, secuestro o agresiones sexuales (Leutert, 2017; Appleseed México, 2023).

La modalidad del trayecto también influye en el riesgo: quienes viajan a pie o en tren sin el acompañamiento de un coyote suelen ser blanco de ataques. En contraste, los traficantes de personas (coyotes) pueden cobrar a los migrantes para cruzar por territorios dominados por estos grupos, pero si los migrantes no pueden pagar, pueden ser abandonados o forzados a participar en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. A veces, son forzados a cargar mochilas con marihuana como forma de pago por su cruce hacia Estados Unidos, lo cual pone en riesgo su vida (Leutert, 2017).

Además, los NNA migrantes enfrentan obstáculos estructurales que limitan su acceso a la protección. Muchos no denuncian por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o por no hablar español, especialmente si provienen de comunidades rurales o extranjeras. Esta falta de confianza se agrava cuando las agencias del Ministerio Público revictimizan a quienes denuncian, cuestionando su decisión de migrar o su estatus migratorio (REDIM, 2024).

Los datos recopilados por Melel Xojolobal indican que entre 2020 y 2023 se registraron diez casos de NNA en movilidad reportados como desaparecidos (Redis & Melel Xojolobal, 2024). Algunos fueron detectados por autoridades mexicanas sin que sus familiares supieran que estaban en tránsito. En muchos casos, las desapariciones están ligadas a otras formas de violencia como feminicidios, trata o adopciones ilegales (Durin, 2023). Un ejemplo es el caso de Sofía Abigaíl Caballero Huete, una niña nicaragüense de tres años que desapareció en

Coahuila en mayo de 2022 mientras cruzaba el Río Bravo con su madre y su tío. El cuerpo de su madre fue hallado sin vida y desde entonces no hay indicios de Sofía. La investigación permanece abierta y se contempla la posibilidad de trata de personas. Este caso ilustra la falta de herramientas institucionales para realizar búsquedas eficaces y revela cuántos NNA pueden desaparecer sin ser siquiera registrados por las autoridades (Redias & Melel Xojolobal, 2024).

La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza el impacto psicológico. Muchos adolescentes varones, por ejemplo, no reportan haber sido víctimas de abuso sexual debido a la vergüenza y las normas sociales que les exigen mostrarse “rudos” para evitar ser atacados por miembros de cárteles. Algunos requieren atención psicológica por el trauma vivido durante su trayecto (Leutert, 2018).

Finalmente, los datos muestran que las regiones más peligrosas para los migrantes en México incluyen Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, especialmente el corredor del Golfo. En contraste, la ruta del Pacífico, controlada por el Cártel de Sinaloa, resulta ser en general menos violenta, aunque también presenta riesgos importantes (Appleseed México, 2023).

Propuestas de intervención psico jurídica y prevención

Intervención psicosocial y legal

La movilidad humana tiene un impacto significativo en el desarrollo emocional, social y físico de NNA. Dicho impacto depende de múltiples factores, entre ellos la edad, el género, la etnia, la situación familiar, el tipo de viaje, y la personalidad del menor, lo que implica que cada experiencia migratoria es única incluso dentro de una misma familia (UNICEF, 2024). A lo largo de la ruta migratoria, NNA desarrollan nuevas habilidades, se enfrentan a nuevas realidades sociales y emocionales, y deben adaptarse tanto a los desafíos del trayecto como a las políticas locales y globales que regulan su tránsito y acogida. En este sentido, la atención psicosocial (APS) deber ser flexible, dinámica y centrada en las necesidades específicas del

contexto, de forma que pueda responder adecuadamente a las distintas etapas y condiciones del proceso migratorio (UNICEF, 2024).

Dentro de las intervenciones psicosociales efectivas, UNICEF (2024) subraya la importancia de atender las necesidades básicas (alimentación, descanso, espacios seguros) en paralelo con estrategias como el juego, el arte, la danza o la música, que permiten a los NNA expresar y procesar sus emociones. Asimismo, espacios tranquilos y culturalmente sensibles son fundamentales, especialmente para niños pequeños, neurodivergentes o con antecedentes traumáticos. La participación de los cuidadores es igualmente esencial: brindarles espacios de descanso y privacidad contribuye a su estabilidad emocional, lo cual repercute directamente en el bienestar de los menores a su cargo.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha trabajado activamente para fortalecer la inclusión de la niñez refugiada y solicitante de asilo en el sistema nacional de protección infantil mexicano. En 2023, implementó el proyecto “Promoción global de mejores prácticas para niños en situación de movilidad” en colaboración con UNICEF, y estableció alianzas con instituciones como la Secretaría de Educación de Chiapas para ampliar el acceso a la educación en comunidades receptoras (ACNUR, 2023). Estas acciones buscan no solo atender necesidades urgentes, sino también fomentar la resiliencia, integración y participación activa de los NNA en su nuevo entorno social, especialmente en regiones como Chiapas, donde las desigualdades estructurales intensifican los riesgos asociados al desplazamiento (ACNUR, 2023).

Además, ACNUR ha promovido actividades deportivas y recreativas como herramientas de integración social y psicosocial. Bajo los principios del Pacto Mundial sobre Refugiados y mediante alianzas con países como Canadá, Australia y Estados Unidos, también ha impulsado alternativas de reasentamiento para casos donde la seguridad del menor no puede ser garantizada en territorio mexicano.

Protección integral y estrategias de intervención para la infancia migrante en México

En el contexto de la migración en México, NNA tienen derechos específicos que deben ser garantizados por el Estado conforme a instrumentos nacionales e internacionales. Entre los principios fundamentales se encuentra la no discriminación, que establece que, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, todo niño o niña migrante debe ser tratado ante todo como sujeto de derechos. Asimismo, se reconoce el derecho a la supervivencia y al desarrollo, lo que implica brindar atención integral que cubra sus necesidades médicas, educativas, culturales, alimentarias y de protección social. Otro principio esencial es el del interés superior del niño, el cual debe guiar cualquier decisión que pueda afectarles, tomando en cuenta su edad, género y condiciones particulares. Además, se garantiza su participación informada y oportuna en los procedimientos que les involucren, así como el derecho a no ser detenidos por motivos migratorios. También tienen derecho a contar con un tutor legal, a recibir asistencia y representación jurídica adecuada, y a acceder a un debido proceso con recursos legales eficaces para impugnar decisiones que vulneren sus derechos. Se contempla el acceso gratuito a intérprete, el derecho a ser informados sobre sus procesos y derechos, y a recibir asistencia y protección consular cuando sea necesario. Finalmente, se reconoce el principio de no devolución y la obligación del Estado de aplicar medidas de atención especializada y diligente, particularmente en casos de solicitudes de refugio o cuando han sido víctimas de delitos (IMUMI, 2015).

Por otra parte, los niños pequeños migrantes no constituyen un grupo homogéneo y requieren de servicios adaptados a sus necesidades específicas. Estos niños enfrentan situaciones difíciles que deben ser abordadas desde políticas públicas que no solo protejan, sino que también reparen los efectos de experiencias traumáticas. Las estrategias más prometedoras para la primera infancia incluyen programas de apoyo familiar, servicios en centros educativos y atención en salud mental dirigida tanto a los niños como a sus cuidadores

(Daga et al., 2024; Marcus et al., 2023). En particular, los centros de educación y cuidado infantil pueden fortalecerse como espacios de contención si cuentan con personal capacitado para enfrentar retos complejos de salud mental infantil, como un enfoque sensible a la edad y el contexto. Asimismo, los programas en educación culturalmente adaptados y centrados en el desarrollo cognitivo y socioemocional han mostrado ser efectivos para niños en situación migratoria (Beelmann et al., 2021). En suma, no existe un único modelo de intervención, por lo que las políticas deben ajustarse tanto al trayecto migratorio como a las condiciones de las comunidades receptoras (Daga et al., 2024).

Referencias

- ACNUR. (2024). *México: La esperanza de un nuevo hogar. Principales resultados ACNUR México 2023*. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. https://www.acnur.org/sites/default/files/2024-04/reporte_2023_acnur_mexico.pdf
- Aldeas Infantiles SOS. (2017). *Migración infantil: Infancia y adolescencia de Centroamérica y México en situación de migración irregular*. Aldeas Infantiles SOS.
- Appleseed México. (2023). *Niñez en riesgo en la frontera: Evaluación de la protección y atención a niños, niñas y adolescentes mexicanos migrantes sin compañía (II Informe)*.
- Beelmann, A., Arnold, L. S. y Schulz, S. (2021). Buffering negative effects of immigration on cognitive, social, and educational development: A multinational META-ANALYSIS of child and adolescent prevention programmes. *International Journal of Psychology*, 56(3), 478–490. <https://doi.org/10.1002/ijop.12725>.
- Bisquerra, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. Wolters Kluwer Educación. Monografías Escuela Española.
- Blum, K. (2024). The impact of chronic stress on brain function and structure. *Neuroscience & Psychology Open Access*, 7(5), 262–264.
- Bustamante Espinoza, L. K., Luzuriaga Calle, M. A., Rodríguez Pañora, P. E., & Espadero Faicán, R. G. (2022). Desarrollo psicológico del adolescente: una revisión sistemática. *Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación*, 6(42), 389-398. <https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol6iss42.2022pp389-398>
- Cantoral Domínguez, K., & López Muñoz, Z. del C. (2018). El interés superior del niño como principio rector de las políticas públicas en México: Función justificativa y directiva. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 29(1), 89–114.
- Carletto, C., Covarrubias, K., & Maluccio, J. A. (2011). Migration and child growth in rural Guatemala. *Food Policy*, 36(1), 16–27. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.08.002>

Carlín Balboa, A. (2018). Manual básico de justicia para adolescentes. Coordinación Editorial. Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Corona Maioli, S., & Wickramage, K. (2022, julio 6). Los niños no acompañados o separados enfrentan mayores riesgos de salud durante la migración. Migration Data Portal. <https://www.migrationdataportal.org/blog/unaccompanied-or-separated-children-face-increased-health-risks-during-migration-0>

Daga, G., López Bóo, F., & van der Werf, C. (2024). Crecer en movimiento: Desafíos y oportunidades para la primera infancia. Banco Interamericano de Desarrollo, Unidad de Migración, División de Protección Social y Salud.

Díaz, A. (2025, mayo 27). Presentan el primer modelo de mecanismo internacional para la protección de infancias migrantes. CIMAC Noticias. <https://cimacnoticias.com.mx/2025/05/27/presentan-el-primer-modelo-de-mecanismo-internacional-para-la-proteccion-de-infancias-migrantes/>

Dueñas, N. (2016). Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes: marco teórico conceptual. En González Martín, N. & Rodríguez Jiménez, S., et al. (Coords.), Vulnerabilidad y violencia contra niños, niñas y adolescentes: marco teórico conceptual. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

García Urbina, M. (2023). Informe sobre movilidad humana en niñas, niños y adolescentes en Centroamérica. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Gutiérrez Silva, J. M., Romero Borré, J., Arias Montero, S. R., & Briones Mendoza, X. F. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(2), 299–313. Universidad del Zulia.

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). (2015). *Recomendaciones para la atención y resolución de la situación migratoria de niñas, niños y adolescentes*. <https://imumi.org/file/2024/11/Recomendaciones-para-la-atencion-y-resolucion-de-la-situacion-migratoria-deNNA-mig.pdf>

Leutert, S. (2018). *El crimen organizado y la migración centroamericana en México* [Reporte del Proyecto de Investigación de Políticas sobre la Política Migratoria Mexicana]. The University of Texas at Austin.

López-Pozos, C. (2009). El costo emocional de la separación en niños migrantes: un estudio de caso de migración familiar entre Tlaxcala y California. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 6(1), 81–103. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722009000100004&lng=es&tlng=es

Lu, Y., He, Q., & Brooks-Gunn, J. (2020). Diverse Experience of Immigrant Children: How Do Separation and Reunification Shape Their Development? *Child Development*, 91(1), e146–e163. <https://doi.org/10.1111/cdev.13171>

Marcus, R., León-Himmelstine, C., de Carvalho, T. y Jiménez Thomas Rodríguez, D. (2023). *Niñez en Movimiento en América Latina y el Caribe: Revisión de la evidencia*. UNICEF LACRO. ISBN: 978-92-806-5419-6.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2022). *Informe sobre la situación regional 2020: Prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en la Region de las Américas*. <https://doi.org/10.37774/9789275322949>

Ortega, E. (2019). Cuando los niños se vuelven migrantes: Niñez detenida en México y dislocación del discurso de derechos humanos. *Norteamérica, Revista Académica del CISAN-UNAM*, 14(2), 213–240. <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.2.388>

Plan International, Save the Children, & Universidad Iberoamericana. (2025, mayo). *Niñez no acompañada: Riesgos y violencias en la ruta migratoria por México*. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2019). *La infancia cuenta en México: #Niñez migrante norte*. REDIM.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2020). *La infancia cuenta en México: #Niñez migrante sur*. REDIM.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2024). Informe sobre trata y desaparición de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad en México. REDIM.

Rincón Ávila, J. T., & López-Rodríguez, N. M. (2024). Competencias socioemocionales y procesos cognitivos de niños migrantes. *Educación*, 60(1), 217–235.

Rodicio, M. L., & Sarceda, M. C. (2019). Inserción sociolaboral de mujeres emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 25(4), 11–21.

UNICEF México. (2022, noviembre). Si estás en México tienes derecho a estudiar, no importa de dónde vienes: Infografías sobre el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes. <https://www.unicef.org/mexico/informes/si-est%C3%A1s-en-m%C3%A9xico-tienes-derecho-estudiar-no-importa-de-d%C3%B3nde-vienes>

UNICEF. (2024). *Fortaleciendo el apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes en movimiento: Una guía para el personal de protección de la infancia de UNICEF y sus socios*.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

<https://www.unicef.org/lac/en/media/49356/file/Fortaleciendo%20el%20apoyo%20Psicosocial%20para%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20en%20Movimiento.pdf>

Valente, M. R. (2012). *Guía para el estudio de la Demografía: Algunas consideraciones teóricas (Trabajo de ascenso para optar a la categoría de Profesor Titular)*. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Yue, A., Bai, Y., Shi, Y., Luo, R., Rozelle, S., Medina, A., & Sylvia, S. (2020). Parental Migration and Early Childhood Development in Rural China. *Demography*, 57(2), 403–422. <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00849-4>